

E-book “Programando em C do Zero”: reforço para o 1º ano do técnico integrado e estratégias de permanência no IFPA

DANIEL BARROSO SIQUEIRA¹, JOHN PERCIVAL RODRIGUES LINHARES², ÉRICA NASCIMENTO DE CASTRO³

RESUMO: Dificuldades iniciais em Lógica e Programação têm sido associadas a reprovações e à evasão em cursos de Informática. Este artigo apresenta a concepção e os resultados iniciais do e-book Programando em C do Zero, produzido colaborativamente por discentes do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPA – Campus Óbidos, sob orientação docente, para apoiar as aulas de Lógica e Programação do 1º ano do Ensino Médio Integrado em Informática. O objetivo é mitigar essas dificuldades de entrada por meio de um recurso institucional, gratuito e contextualizado à realidade do campus. O projeto seguiu um processo editorial colaborativo com definição de papéis, curadoria dos conteúdos essenciais de C, padronização didática (linguagem acessível, exemplos progressivos e listas de exercícios) e orientações de uso da IDE Dev-C++. O material organiza-se em capítulos que cobrem do ciclo editar–compilar–executar a arquivos, incorporando mascote gráfico e miniprojetos que fazem a ponte entre C, C++ e Arduino. Como resultados, entregou-se o e-book pronto para uso interno e o planejamento de um minicurso de divulgação às turmas ingressantes, com aplicação de pós-teste e questionários de clareza e engajamento. Conclui-se que a produção colaborativa discente é viável e promissora como estratégia institucional de apoio à permanência estudantil, demandando ciclos anuais de revisão e ampliação de exercícios e materiais complementares, como videoaulas.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Programação; Linguagem C; Educação Profissional; Permanência Estudantil; Recurso Didático.

INTRODUÇÃO

A disciplina inicial de Lógica/Programação costuma concentrar dificuldades de entrada em cursos técnicos integrados em Informática, com impacto na motivação e na permanência. Na Rede Federal, a evasão média varia de 40% a 50% nos cursos técnicos e superiores (TCU, 2024), enquanto o ensino médio — etapa do integrado — registra cerca de 5,9% de evasão (INEP, 2024). No IFPA – Campus Óbidos, registros internos e relatos docentes indicam que turmas ingressantes frequentemente acumulam reprovações e insegurança em Programação.

¹ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e-mail: dbarrososiqueira@gmail.com

² Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: john.linhares@ifpa.edu.br

³ Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: eric_astro@outlook.com

A literatura aponta obstáculos recorrentes no início da programação: compreender o ciclo editar–compilar–executar, dominar sintaxe e tipos, articular estruturas de controle e interpretar mensagens de erro (LAHTINEN et al., 2005). À luz da Teoria da Carga Cognitiva (CLT), recomenda-se reduzir carga extrínseca e graduar a complexidade para novatos (SWELLER; VAN MERRIËNBOER; PAAS, 1998). Estratégias de contextualização prática e materiais de apoio acessíveis associam-se a melhores resultados em computação introdutória (GUZDIAL, 2003).

Diante desse cenário, este artigo apresenta o e-book Programando em C do Zero, produzido por discentes do TADS/IFPA – Campus Óbidos, sob orientação docente, como recurso institucional para reforçar as aulas de Lógica e Programação do 1º ano do integrado. O material resulta da curadoria de tópicos essenciais de C e reúne exemplos progressivos, listas de exercícios, formatação nativa de código, roteiros de uso da IDE e um mascote que sinaliza dicas e erros comuns. Busca-se analisar sua concepção e resultados iniciais como estratégia de apoio às dificuldades de entrada em programação, investigando em que medida um recurso em PDF gratuito, acessível em diferentes espaços e alinhado à Teoria da Carga Cognitiva pode favorecer autoestudo, aprendizagem ativa e engajamento, reduzindo a fricção inicial e contribuindo para a permanência estudantil.

METODOLOGIA

O e-book foi produzido em um mês, com organização editorial enxuta e iterações rápidas por capítulo, alinhadas ao 1º ano do técnico integrado. O processo combinou: cadência semanal de entregas, testes contínuos na IDE (Seções 2–9) e padronização didático-visual (código em formatação nativa e mascote para dicas/erros). O resultado é um material coerente com o currículo, já apto ao uso interno e à iteração no piloto (minicurso).

2.1 Organização e gestão do projeto editorial

A criação do e-book Programando em C do Zero foi organizada como um projeto editorial colaborativo e enxuto, com definição de papéis entre os discentes (coordenação, redação, revisão técnica e diagramação) e acompanhamento docente. Inicialmente, realizou-se o levantamento dos conteúdos essenciais de C, com base no PPC, nos planos de ensino e na literatura básica, seguido da redação de textos em linguagem acessível, com exemplos simples e blocos curtos, orientados pela Teoria da Carga Cognitiva.

Em seguida, foram produzidos exemplos executáveis, listas de exercícios graduados e miniprojetos, todos testados previamente na IDE Dev-C++ para garantir a correta compilação. Os capítulos passaram por revisões técnicas e pedagógicas sucessivas, ajustando código, clareza conceitual e diagramação.

Definiram-se como público-alvo as turmas ingressantes do 1º ano do integrado em Informática; no piloto relatado, aplicou-se um pós-teste e um questionário de clareza e engajamento durante o minicurso de apresentação do material. As etapas foram organizadas em sprints curtos, sintetizados na linha do tempo do projeto (Figura 1) e apoiados por uma identidade visual própria, com mascote e padrões tipográficos (Figura 2).

Figura 1 - Linha do tempo do projeto (Gantt)

Fonte: Autores (2023).

Figura 2 - Identidade visual: mascote e elementos gráficos

Fonte: Autores (2023).

2.2 Curadoria e produção de conteúdo

O e-book foi organizado em capítulos que seguem a sequência: ciclo editar–compilar–executar/E/S, tipos e expressões, controle de fluxo, funções, vetores e

matrizes, ponteiros em abordagem introdutória, arquivos e projetos integradores, com notas de transição para C++ e Arduino. Em todos os capítulos repete-se a mesma espinha: objetivos, exemplo executável, explicação em blocos curtos, exercícios graduados e mini-projeto. As estratégias pedagógicas privilegiam exemplos simples e contextualizados, listas em níveis de dificuldade e recursos visuais (mascote, fluxogramas e prints de código) que sinalizam dicas e erros comuns. Ao combinar textos breves, estrutura previsível e testes contínuos na IDE, o material busca reduzir carga cognitiva extrínseca e favorecer o autoestudo dos ingressantes do 1º ano.

Figura 3 – Mapa do ebook – capítulo, foco e prática

<p>1) Do código ao programa que roda</p> <p>Foco: Entender ciclo editar→compilar→executar</p> <ul style="list-style-type: none"> Estrutura mínima (main, diretivas) Ler mensagens do compilador <p>• Mapa do ciclo • Quiz diagnóstico • Checklist do ambiente</p>	<p>2) Compilador vs. interpretador</p> <p>Foco: Diferenciar compilar x interpretar</p> <ul style="list-style-type: none"> Primeiro programa no Dev-C++/GCC Ler/corrigir erros <p>• hello.c (editar e recompilar)</p> <ul style="list-style-type: none"> Induzir erro e interpretar mensagem 	<p>3) C do zero: a base que você usa todo dia</p> <p>Foco: Tipos/variáveis/expressões</p> <ul style="list-style-type: none"> scanf/printf corretos Precedência <p>Prática: Conversor de temperaturas • Média de notas • Lista graduada</p>
<p>4) Vetor e matriz em C</p> <p>Foco: Vetores e matrizes</p> <ul style="list-style-type: none"> Percursos com laços Índices válidos <p>Prática: Soma/média; maior/menor</p> <ul style="list-style-type: none"> Transposição de matriz Desafio: jogo da velha 	<p>5) Ponteiros sem mistérios</p> <p>Foco: Endereço e desreferência</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponteiros ↔ vetores Passagem por referência <p>Prática: swap(int*,int*)</p> <ul style="list-style-type: none"> Iteração por ponteiros Normalização de array 	<p>6) Guardar e liberar memória</p> <p>Foco: Stack x heap</p> <ul style="list-style-type: none"> malloc/calloc/realloc/free Evitar vazamentos <p>Prática: Vetor dinâmico (push)</p> <ul style="list-style-type: none"> Experimentos com free e nulos Ler N números e estatísticas
<p>7) Procurando e colocando em ordem</p> <p>Foco: Busca linear/binária</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordenações básicas Noção de custo <p>Prática: Comparar buscas</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordenar e contar passos Desafio: ranking top-K 	<p>8) Arquivos em C: salvando de verdade</p> <p>Foco: Abertura/fechamento e erros</p> <ul style="list-style-type: none"> Leitura/escrita texto Persistência simples (CSV) <p>Prática: Ler arquivo e calcular estatísticas</p> <ul style="list-style-type: none"> Gravar/relê CSV Mini-log com timestamp 	<p>9) Mini-projetos integradores</p> <p>Foco: Integrar conteúdos</p> <ul style="list-style-type: none"> Planejar, testar e relatar Ponte para C++/Arduino <p>Prática: Boletim, inventário ou jogo</p> <ul style="list-style-type: none"> Relato (objetivos, testes, resultados) Nota: como portar para sketch

Fonte: Autores (2023).

RESULTADOS

Os primeiros resultados dizem respeito à equipe autora, formada por discentes do 4.º semestre de TADS: a produção do e-book, acompanhada por docentes, funcionou como atividade formativa, favorecendo revisão de conteúdos de C e exercício de escrita técnica. Esses estudantes relatam sentir-se mais seguros nas disciplinas de programação e dispostos a atuar como monitores das turmas ingressantes.

O material foi utilizado como referência no minicurso “Primeiros passos em Linguagem C: conceitos iniciais”, ofertado a 23 estudantes do 1.º ano. O questionário final indicou avaliações predominantemente positivas quanto à organização, clareza das explicações, materiais e contribuição para compreender a disciplina, com críticas concentradas no tempo reduzido para dúvidas e prática.

Antes do e-book, cada docente utilizava apostilas, slides e listas próprias, sem material institucional padronizado. O novo recurso passa a ocupar esse lugar de referência local para o

ensino introdutório de C e para ações de apoio, como o minicurso; sua adoção sistemática e os efeitos sobre desempenho e permanência ainda serão monitorados em edições futuras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O e-book Programando em C do Zero tem se mostrado um material institucional útil em diferentes níveis: para os estudantes, oferece maior clareza nas etapas iniciais de programação e apoio ao estudo autônomo; para os docentes, constitui base padronizada para organizar aulas, exercícios e avaliações; e, para a instituição, representa uma ação concreta de apoio à permanência em disciplina crítica, com potencial de replicação em outros cursos e campi do IFPA. O e-book encontra-se disponível para acesso aberto em:

https://drive.google.com/file/d/1Y5GqSnKuXpPhUwC_xpy2v_YFm635MdGw/view

, possibilitando seu uso e adaptação por outras equipes. Mantém-se, contudo, a necessidade de coletar dados quantitativos de aprendizagem e evasão em edições futuras de disciplinas e minicursos, de modo a avaliar de forma mais robusta seus impactos pedagógicos e institucionais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Acórdão nº 986/2024 – Plenário. Brasília: TCU, 22 maio 2024. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/doc/acordao-completo/986/2024/Plen%C3%A1rio>. Acesso em: 18 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Apresentação do Censo Escolar 2024. Brasília: INEP, 9 abr. 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2024/apresentacao_coletiva.pdf. Acesso em: 18 nov. 2025.

LAHTINEN, Essi; ALA-MUTKA, Kirsti; JÄRVINEN, Hannu-Matti. **A study of the difficulties of novice programmers.** In: Proceedings of the 10th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE '05), 2005. New York: ACM, 2005. p. 14–18. DOI: 10.1145/1067445.1067453. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1067445.1067453>. Acesso em: 18 nov. 2025.

SWELLER, John; VAN MERRIËNBOER, Jeroen J. G.; PAAS, Fred G. W. C. **Cognitive architecture and instructional design.** Educational Psychology Review, v. 10, n. 3, p. 251–296, 1998. DOI: 10.1023/A:1022193728205. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1022193728205>. Acesso em: 18 nov. 2025.

GUZDIAL, Mark. **A media computation course for non-majors.** In: ITiCSE '03: Proceedings of the 8th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, Thessaloniki, Grécia, 2003. New York: ACM, 2003. p. 104–108. DOI: 10.1145/961511.961542. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/961511.961542>. Acesso em: 18 nov. 2025.